

Elementos matemáticos sobre magnitud y su medida movilizados e identificados por docentes de primaria en ejercicio

Mathematical elements related to magnitude and measurement mobilized and identified by practicing elementary school teachers

Marianela Alpízar-Vargas^{1*}, marianela.alpizar.vargas@una.ac.cr, Orcid ID:

<http://orcid.org/0000-0002-3515-1971>

Ceneida Fernández², ceneida.fernandez@ua.es, Orcid ID: <https://orcid.org/0000-0002-4791-9247>

Salvador Llinares², sllinares@ua.es, Orcid ID: <https://orcid.org/0000-0002-0801-316X>

Resumen

[Objetivo] Esta investigación tiene como objetivo explorar los elementos matemáticos relacionados con las magnitudes longitud y superficie y su medida movilizados por docentes en ejercicio de Costa Rica en la resolución de actividades sobre las magnitudes longitud y superficie y su identificación en las actividades. [Metodología] Se desarrolló un estudio cualitativo con la participación de siete docentes costarricenses de educación primaria que asistieron a un taller de formación enfocado en la competencia docente mirar profesionalmente el pensamiento de los estudiantes. Durante el taller, los docentes realizaron dos tareas con actividades matemáticas relativas a las magnitudes longitud y superficie que debían ser resueltas además de pedirles que identificaran los elementos matemáticos movilizados en cada una de ellas. El análisis se centró en los elementos matemáticos movilizados por los docentes al resolver las actividades y en la identificación de estos en las actividades. [Resultados] Los resultados muestran dificultades con el uso de algunos elementos en las resoluciones de las actividades y en su identificación. Sin embargo, el uso de lentes teóricas ayudó a superar algunas de estas dificultades [Conclusiones] El uso de los elementos matemáticos en la resolución de las actividades y la capacidad de identificarlos se muestran como aspectos relevantes en ayudar a caracterizar el aprendizaje profesional de los docentes. Las dificultades iniciales encontradas muestran la necesidad de una formación continua centrada en el desarrollo de esta competencia.

Palabras clave: Mirar profesionalmente; elementos matemáticos; magnitud y su medida; educación primaria; formación docente.

Abstract

[Objective] This research aims to explore the mathematical elements related to length and area and their measurement used by practicing teachers in Costa Rica in solving activities on length and surface and their identification in activities. [Methodology] A qualitative study was conducted with the participation of seven Costa Rican primary school teachers who attended a course focused on the teaching competency noticing students' thinking. During the course, the teachers performed two tasks with mathematical activities related to length and surface that had to be solved, and they were also asked to identify the mathematical elements used in each task. The analysis focused on the mathematical elements used by teachers in solving the activities and in identifying them in the activities. [Results] The results show difficulties with the use of some elements in solving the

* Use este símbolo para: Autor para correspondencia

1 Escuela de Matemática, Universidad Nacional, Heredia, Costa Rica

2 Departamento de Innovación y Formación Didáctica, Universidad de Alicante, Alicante, España.

activities and in identifying them. However, the use of theoretical lenses helped to overcome some of these difficulties. [Conclusions] The use of mathematical elements in solving the activities and the ability to identify them are shown to be relevant aspects in helping to characterize teachers' professional learning. The initial difficulties encountered show the need for continuous training focused on the development of this competence.

Keywords: Noticing; mathematical elements; magnitude and its measurement; primary education; teacher training.

Introducción

En cualquier sistema y nivel educativo el conocimiento que tiene un docente tanto en aspectos conceptuales como didácticos de las matemáticas que debe enseñar es fundamental. Según Browning et al. (2014) si el docente presenta dificultades en ciertas temáticas estas pueden ser transmitidas a sus estudiantes. Por tanto, si se busca mejorar el conocimiento sobre matemáticas que tienen los estudiantes, es necesario prestar atención al conocimiento que tienen sus profesores (Pincheira et al., 2021). Sin embargo, el rasgo que caracteriza el conocimiento profesional del profesor no está sólo en lo que conoce (dominios) sino en su uso en la resolución de las situaciones problemáticas vinculadas a su actividad profesional de enseñar matemáticas (Llinares y Fernández, 2021). La resolución de estas situaciones problemáticas está vinculada a prácticas docentes tales como analizar las producciones de los estudiantes, analizar o diseñar actividades matemáticas o gestionar la comunicación matemática en el aula.

En este contexto, la competencia docente mirar profesionalmente los diferentes aspectos de las situaciones de enseñanza es vista como una componente de la práctica profesional del profesor de matemáticas. Mirar profesionalmente las situaciones de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas permite a los docentes identificar aspectos relevantes en una situación, usar el conocimiento específico para interpretarlos y justificar las decisiones de enseñanza (Fernández y Choy, 2020; Jacobs et al., 2010; van Es y Sherin, 2002). En los últimos años diversas investigaciones han puesto de manifiesto la necesidad de que el docente que imparte matemáticas en cualquier nivel de instrucción desarrolle esta competencia docente. Esta necesidad ha generado una agenda de investigación a nivel internacional sobre el desarrollo de esta competencia en programas de formación de docentes inicial y continua (e.g., Dindyal et al., 2021; Fernández et al., 2018; König et al., 2022; Weyers et al., 2024).

La competencia docente mirar profesionalmente ha sido investigada con relación a diferentes focos: mirar profesionalmente el pensamiento matemático de los estudiantes en diferentes contenidos matemáticos (e.g. Callejo et al., 2022; Fernández et al., 2018; Ivars et al., 2020; Jacobs et al., 2010; Moreno et al., 2021; Schack et al., 2013), mirar profesionalmente los materiales curriculares (e.g. Dietiker et al., 2018; Llinares et al., 2025; Moreno et al., 2025), mirar profesionalmente la gestión comunicativa en el aula (e.g. Arriagada et al., 2025; Solar et al., 2025) o mirar profesionalmente las prácticas lingüísticas-matemáticas (e.g. González-Forte y Planas, 2024). Sin embargo, existen todavía cuestiones sobre la manera en la que los docentes usan lo que conocen en la realización de determinadas prácticas profesionales que definen la competencia docente y en particular, en lo relativo a la enseñanza de las magnitudes y su medida en educación primaria (Educación General Básica). Nuestro estudio se sitúa en esta línea de investigación y es parte de un proyecto más amplio que tiene como objetivo explorar el desarrollo de la competencia en un grupo de

docentes de educación primaria en ejercicio de Costa Rica que participan en un taller de capacitación donde se abordó el tema de Medidas.

La elección del contenido de las magnitudes longitud y superficie y su medida se debe a que es un tema relevante en los Programas de Estudio de Matemáticas (PEM) del Ministerio de Educación Pública de Costa Rica (MEP). De hecho, las Medidas se abordan en el I y II Ciclo de la Educación General Básica, es decir, esta temática es abordada por niños que tienen entre 6 y 12 años (MEP, 2012). Según Moreno et al. (2021) y Pizarro et al. (2016) la medida es una temática importante dentro de la Educación Matemática y cada vez toma más relevancia en los currículos escolares de diversos países, debido a su utilidad en contextos cotidianos. Sin embargo, aunque la medición es un componente fundamental de la educación matemática, el número de investigaciones centradas en esta es limitada (Sarama et al., 2021). El siguiente apartado presenta la síntesis de una revisión de la literatura centrada en el conocimiento del profesor y la competencia mirar profesionalmente en el área de medidas.

Conocimiento del profesor y competencia mirar profesionalmente en el área de medidas

Algunos docentes consideran que el objetivo de aprendizaje de las magnitudes y su medida es el conocimiento y dominio del sistema métrico decimal, sin embargo, este tratamiento hace que se pierda el proceso de aprendizaje de elementos claves sobre la magnitud y que el concepto de unidad de medida no se interiorice de manera correcta. Por lo tanto, las investigaciones sobre el conocimiento y la competencia de los docentes se han centrado en determinar dificultades y características del conocimiento de los docentes sobre las magnitudes y su medida como contenido matemático que debe ser enseñado, y sobre características del uso de este conocimiento en la realización de determinadas prácticas profesionales como mirar profesionalmente el pensamiento matemático de los estudiantes.

En relación con el primer aspecto investigado, características del conocimiento del docente sobre las magnitudes y su medida, Alguacil de Nicolás et al. (2016) identificaron que los docentes tenían dificultades en conceptos como: uso del sistema métrico decimal (conversiones), relación entre unidades de medida de diferentes magnitudes, y relación entre magnitudes lineales y cuadráticas. Por otra parte, Pincheira y Vásquez (2018), en la validación de un cuestionario de medición de Conocimiento Didáctico Matemático para la Enseñanza de la matemática elemental en futuros profesores de educación básica, encontraron que el eje de medición fue el que presentó más debilidades en cuanto al conocimiento del contenido.

En el caso de la superficie, algunos estudios reflejan el carácter procedimental del conocimiento de los docentes. Por ejemplo, asociar el significado de área de un rectángulo a una fórmula matemática en lugar de la cantidad de espacio dentro de una región (Livy et al., 2012), usar procedimientos mecanizados y fórmulas en la medida de la superficie (área) de un rectángulo (Runnalls y Hong, 2020) o dificultades con la distinción entre unidades de medida lineales y cuadráticas (Chamberlin y Candelaria, 2018; McNeal et al., 2024). La relación entre la comprensión conceptual y procedimental de lo que tiene que ser enseñado ha sido el foco de algunas investigaciones que han indicado que los docentes no generan justificaciones adecuadas al comparar superficies (Caviedes et al, 2022), y tienen dificultades en identificar los elementos matemáticos o procesos clave que intervienen en el estudio de las magnitudes como longitud, superficie y capacidad y sus medias respectivas que asocian con estrategias generales no centradas en la comprensión de los estudiantes (O'keefe y Bobis, 2008).

En relación con el segundo aspecto, las investigaciones centradas en la competencia, Dogan Coskun y Isiksal Bostan (2022) compararon el conocimiento sobre la medida de la longitud de los docentes de Estados Unidos y Turquía mostrando que los docentes de Estados Unidos identificaban mejor los errores de los estudiantes, pero los de Turquía determinaron mejor las razones de los errores. Sin embargo, también identificaron dificultades como no saber explicar el concepto de medir o el de iterar, considerar que, si la unidad de medida es más pequeña que la longitud a medir, no se puede realizar la medición, o no ser capaz de medir una longitud con una regla rota (iniciaba en el 2). En relación con las estrategias para ayudar a los estudiantes a avanzar en su comprensión, los docentes se centraron en acciones como volver a explicar el tema y enseñarles cómo hacer la medición de manera correcta. Callejo et al. (2022) y Sánchez-Matamoros et al. (2019) mostraron con docentes en formación de educación infantil que la competencia mirar profesionalmente el pensamiento matemático de los estudiantes depende de los elementos matemáticos (conceptos matemáticos) que los docentes atienden al interpretar la comprensión de la magnitud longitud y su medida de los estudiantes (es decir, de su conocimiento de matemáticas). En el contexto particular de Costa Rica, Alpízar-Vargas et al. (2024) en un estudio realizado con 18 docentes de educación primaria determinaron que algunos docentes tienen dificultad para determinar los errores de los estudiantes porque desconocen los conceptos o el contexto que trabaja el problema matemático planteado, además, que se les dificulta plantear actividades matemáticas para solventar o promover una habilidad específica.

El objetivo general del proyecto se particulariza en este artículo en el siguiente objetivo: explorar los elementos matemáticos relacionados con las magnitudes longitud y superficie y su medida movilizados por docentes en ejercicio de Costa Rica en la resolución de actividades sobre las magnitudes longitud y superficie, y su identificación en las actividades.

Marco teórico

Mirar profesionalmente: Atender los elementos matemáticos involucrados en las actividades

La competencia docente mirar profesionalmente (*noticing*) se relaciona con la capacidad que tienen los docentes al observar y comprender los eventos que ocurren en las clases y los detalles de la instrucción que se desarrollaron en estas clases (Choy y Dindyal, 2020) lo cual es esencial para un docente que imparte matemáticas a cualquier nivel de instrucción (van Es y Sherin, 2021). Es decir, mirar profesionalmente las situaciones de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas implica discernir (atender) los detalles relevantes de una situación para darle sentido (interpretar) considerando el objetivo de aprendizaje matemático buscado y tomar decisiones (decidir) como docentes considerando lo interpretado (Fernández et al., 2018; Jacobs et al., 2010; van Es y Sherin, 2002).

Estudios previos han mostrado que la competencia mirar profesionalmente puede desarrollarse en los programas de formación inicial y continua, sin embargo, los docentes en formación y ejercicio han presentado dificultades en la mejora de la destreza decidir sobre la instrucción (Ivars et al., 2020; Tyminski et al., 2020). Estas dificultades pueden estar relacionadas con cómo el profesorado mira profesionalmente los materiales curriculares que tiene a su disposición para tomar decisiones sobre la enseñanza. Se entiende por material curricular cualquier recurso a disposición de los docentes, como, por ejemplo, las actividades matemáticas propuestas en un libro de texto. Teniendo en cuenta esta necesidad ha surgido

recientemente una línea de investigación centrada en la competencia mirar profesionalmente los materiales curriculares (*curricular noticing*; Amador et al., 2017; Dietiker et al., 2018; Llinares et al., 2025).

Mirar profesionalmente los materiales curriculares se ha conceptualizado como la forma en la que el docente da sentido a las características de los materiales y a sus potencialidades y limitaciones para generar oportunidades de aprendizaje en su alumnado (Dietiker et al., 2018). En particular, esta competencia se ha conceptualizado como (Llinares et al., 2025): (i) identificar (atender) aspectos relevantes en las actividades matemáticas que aparecen en los materiales curriculares; (ii) interpretar las oportunidades de aprendizaje que generan dichas actividades, y (iii) decidir cómo usarlas en el diseño de una lección.

En nuestro estudio nos centramos en la primera destreza identificar aspectos relevantes en las actividades matemáticas que aparecen en los materiales curriculares. En particular, en los elementos matemáticos involucrados, ya que su identificación en las actividades se ha visto que es importante para la posterior interpretación de la comprensión de los estudiantes (Buforn, 2017), y es relevante para la toma de decisiones y el diseño de secuencias de actividades para la enseñanza (Llinares et al., 2025). Puesto que las actividades matemáticas se centran en la magnitud longitud y superficie y su medida, a continuación, se especifican los elementos matemáticos considerados en nuestra investigación según las Trayectorias Hipotéticas de Aprendizaje (THA) usadas.

Magnitud y su medida: Elementos matemáticos

La magnitud longitud y su medida es parte de los conocimientos que deben desarrollarse en el primer ciclo de la Educación General Básica en Costa Rica. El propósito de su enseñanza “es dar inicio a la comprensión del concepto de medida y que se calcule, estime, compare y aplique algunas de ellas” (MEP, 2012, p. 123). Para ello, los estudiantes deben manipular instrumentos tradicionales y no tradicionales para efectuar diversas mediciones, considerar errores y discutir acerca de las diferencias que existen según el instrumento de medición a utilizar.

En este estudio usamos dos THA, una sobre magnitud longitud y su medida diseñada por el grupo GIDIMAT-UA (Sánchez-Matamoros et al., 2018) que se basó en la de Sarama y Clements (2009). La otra THA sobre la magnitud superficie y su medida utilizada en esta investigación ha sido elaborada con base a los trabajos de Sarama y Clements (2009) y Battista et al. (1998). Una THA integra un objetivo de aprendizaje, una progresión del aprendizaje en función del uso de elementos matemáticos relevantes para la comprensión de la magnitud y su medida, y actividades matemáticas con la anticipación de algunas respuestas de estudiantes que muestran el uso de estos elementos o dificultad en los mismos.

Puesto que el objetivo de nuestro estudio está centrado en la identificación de los elementos matemáticos en las actividades, en la Tabla 1 se muestran los elementos matemáticos involucrados en ambas THA. La Figura 1 presenta la definición de cada uno de los elementos matemáticos relacionados con la magnitud superficie y su medida.

Tabla 1

Elementos matemáticos involucrados en la comprensión de la magnitud longitud y su medida, y la magnitud superficie y su medida considerados en nuestro estudio.

	Longitud	Superficie
	Percepción del atributo longitud	Percepción del atributo superficie
Magnitud	Conservación	Conservación
	Transitividad	Transitividad

	Longitud	Superficie
	Unidad de medida:	Unidad de medida:
	Elección	Elección
	Unicidad	Unicidad
	Iteración	Iteración
	Acumulación	Acumulación
Medida	Relación inversa entre el número de iteraciones y la unidad de medida	Estructuración del espacio Relación inversa entre el número de iteraciones y la unidad de medida
	Unidad de medida universal, el metro	Unidad de medida universal, el metro cuadrado
	Derivados (uso de múltiplos y submúltiplos del metro)	Derivados (uso de múltiplos y submúltiplos del metro cuadrado)

Fuente: Propia de la investigación

Elementos Matemáticos de la Magnitud
Superficie: Característica (propiedad) de los objetos puesta de manifiesto mediante la cuantificación de un espacio o superficie 2D. Es la extensión plana de un cuerpo u objeto.
Conservación: La superficie de un objeto no cambia bajo ciertas transformaciones.
Transitividad: Si la superficie de un objeto X es igual (o mayor o menor) que la de un objeto Y, y el objeto Y tiene la misma superficie (o mayor o menor) que un objeto Z, entonces el objeto X tiene la misma superficie (o mayor o menor) que la del objeto Z.
Elementos de la Medida de la superficie (área)
Unidad de medida
Seleccionar una unidad de medida: identificar que se debe seleccionar una cantidad de magnitud para comparar con las demás.
Unicidad de la unidad de medida: la unidad de medida a utilizar debe ser única para medir la superficie de un objeto y para comparar de acuerdo con la superficie dos o más objetos
Iterar la unidad de medida: La iteración de la unidad de medida requiere, colocar la unidad en toda la superficie del objeto a medir sin superposiciones ni saltos.
Estructuración del espacio: la superficie se puede cubrir con cuadrados alineados en filas y columnas (arreglos de filas y columnas). Sobre la superficie a medir se deben trazar líneas paralelas y perpendiculares para crear arreglos que permitan el conteo de las unidades.
Establecer el número de iteraciones-Acumulación: La palabra-número, resultado de contar las iteraciones de la unidad de medida realizadas en toda la superficie del objeto, significa el espacio cubierto por todas las unidades de medida.
Relación entre el número y la unidad de medida: La relación entre la unidad y el número de unidades de medida es inversamente proporcional, es decir, a mayor superficie de la unidad de medida, menor número de iteraciones de esta.
Unidad de medida universal: el metro cuadrado (m^2), es el área dentro de un cuadrado cuyos lados miden un metro. La unidad de medida debe ser una cantidad estandarizada de superficie, definida y adoptada por convención o por ley. Un metro cuadrado es la unidad básica de superficie en los derivados del Sistema Métrico Decimal.
Derivados del Sistema Métrico Decimal: es un sistema de unidades, que en el caso de la magnitud superficie, la unidad de referencia es el metro cuadrado y en el cual los múltiplos o submúltiplos de las unidades de una misma naturaleza siguen una escala con potencias de 10.

Figura 1. Elementos matemáticos que intervienen en el estudio de la magnitud superficie y su medida según la THA utilizada.

De manera particular, el objetivo de este estudio se ha detallado en las siguientes preguntas de investigación: ¿Qué elementos matemáticos relacionados con las magnitudes longitud y superficie y sus medidas movilizan los docentes de educación primaria en ejercicio al resolver actividades escolares? Y ¿Qué elementos matemáticos implicados en las actividades son capaces de identificar los docentes?

Metodología

Esta investigación se clasifica como cualitativa con un enfoque descriptivo, debido a que pretende mostrar una realidad sin intervenir en la misma, muestra cómo docentes en ejercicio miran profesionalmente los materiales curriculares y el dominio que muestran sobre los elementos relacionados con la magnitud y su medida al resolver actividades matemáticas.

Participantes y contexto

Los participantes fueron siete docentes en ejercicio de educación primaria de instituciones de educación pública de Costa Rica. Para efectos del reporte los Docentes Participantes se identificarán con DP y un número del 1 al 7, por ejemplo, DP1.

Los DP participaron en un taller de formación denominado *Desarrollo de la competencia docente mirar profesionalmente: Tema de “Medidas”* impartido por uno de los investigadores. La participación en dicho taller fue voluntaria y se impartió con presencialidad remota.

Instrumentos y aplicación

Los datos de este estudio son las respuestas escritas de los DP a dos tareas (T1A sobre la longitud y T1B sobre la superficie) que formaban parte del taller. La T1A se realizó en la primera sesión del taller de manera sincrónica y los DP tenían que resolver cuatro actividades sobre la magnitud longitud y su medida e identificar los elementos movilizados en cada actividad. Los participantes aún no habían recibido instrucción relacionada con los elementos matemáticos involucrados en la magnitud longitud y su medida. Los DP tuvieron 20 minutos para resolver esta tarea. Posteriormente a su entrega, se realizó una discusión en gran grupo, haciendo explícitos y discutiendo los elementos matemáticos involucrados en las actividades a partir de un documento teórico con la descripción de estos (Tabla 1).

La T1B se realizó como actividad asincrónica tras la discusión de la T1A. Los DP tuvieron 15 días para entregarla. En esta tarea, los DP tenían que resolver cuatro actividades sobre la magnitud superficie y su medida e identificar los elementos movilizados en cada actividad. Además, los DP tenían que agrupar las actividades que aparecían en las tareas T1A y T1B según los elementos matemáticos involucrados. Para realizarla también se les proporcionó un documento con los elementos matemáticos involucrados en la magnitud superficie y su medida (Tabla 1 y Figura 1). El objetivo de agrupar las actividades de longitud y superficie que aparecían en ambas tareas según los elementos matemáticos involucrados fue intentar generar evidencias de cómo eran identificados los elementos matemáticos que aparecen en el modelo de progresión de la THA independientemente de la magnitud longitud o superficie.

A continuación, se describen las actividades que formaban parte de cada tarea. En la Tabla 2, se detallan las actividades de la T1A (longitud) y los elementos movilizados.

Tabla 2
Actividades de la Tarea 1A.

Actividad	Elementos
<p>Actividad 1</p> <p>Alicia trajo un par de cordones a la clase (de igual longitud) y los puso sobre la mesa tal y como aparece en la siguiente figura. Luego preguntó a los estudiantes</p> <p>¿Qué cordón es más largo?</p>	<p>Conservación</p>
<p>Actividad 2</p> <p>Elija un objeto del aula, casa o patio de juegos. Con ayuda de ese objeto ordene según su longitud, los siguientes objetos: borrador de la pizarra, el frente del pupitre y el objeto elegido.</p> <p>a) Describa cómo ha realizado la ordenación. b) ¿Qué es más largo, el frente del pupitre o el ancho de la puerta del aula? Describa los procedimientos que llevó a cabo para dar respuesta a la pregunta.</p>	<p>Transitividad</p>
<p>Actividad 3</p> <p>Samuel y Sofía diseñaron los siguientes caminos:</p> <p>Sofía</p> <p>b) ¿Qué ocurre con la medida del camino de Samuel si se utiliza [strip] para medirla?</p>	<p>Elección de una única unidad de medida, iteración, conteo de las unidades utilizadas (acumulación) y relación entre el número y la unidad de medida.</p>
<p>Actividad 4</p> <p>Antonio quiere comprar una manguera para regar su jardín. En la tienda hay dos posibles opciones:</p> <p>Opción A: Manguera de 15 metros de largo. Opción B: Manguera de 10 metros de largo.</p> <p>La llave del agua para conectar la manguera está en un extremo del jardín, por lo que Antonio primero debe medir la distancia entre dicha llave y el punto más lejano de su jardín, para así poder tomar una decisión.</p> <p>En casa Antonio, solo tiene una cuerda enrollada, que desconoce su medida, pero que no sobrepasa su estatura y una regla de 20cm.</p> <p>Si la regla cabe 5 veces exactas en la cuerda y la cuerda cabe 12 veces desde la llave del agua hasta el extremo del jardín, entonces</p> <p>¿Cuál es la manguera que le recomendarías a Antonio que comprara?</p>	<p>Unidad universal (metro) y múltiplos y submúltiplos.</p>

Fuente: propia de la investigación

En la actividad 1 (AL1) se esperaba que los DP indicaran que los dos cordones tienen la misma longitud (conservación). En la actividad 2, se esperaba que en el primer apartado (AL2a) ordenaran los objetos usando un intermediario (puede ser uno de los objetos o un objeto/unidad externa) evidenciando la transitividad. El apartado b) (AL2b) se puede realizar de la misma manera o por comparación directa. Para la solución del apartado a) de la Actividad 3 (AL3a) se esperaba que los DP eligieran una única unidad de medida para iterarla a lo largo de los caminos propuestos por los estudiantes y contar la cantidad de iteraciones realizadas (acumulación) para darse cuenta de que Samuel construyó el camino más largo. En el apartado b) (AL3b) se esperaba que los DP interpretaran que, si la unidad de medida disminuye su longitud, entonces la cantidad de unidades necesarias para cubrir la longitud a medir es mayor (relación inversa). Al utilizar la unidad sugerida en la actividad, el camino de Samuel mediría 12 unidades. En la Actividad 4 (AL4), se esperaba que compararan dos longitudes usando la unidad de medida universal (metro) y sus derivados (en particular, centímetros); además, se requiere el uso del sistema métrico decimal para hacer la conversión de centímetros a metros o viceversa.

En la Tabla 3 se muestran las actividades de la T1B (superficie) y los elementos que se movilizan.

Tabla 3

Actividades de la Tarea 1B.

Actividad	Elementos
<p>Actividad 1 Dibuje a la derecha de la cuadrícula una figura con distinta forma de la presentada, pero con la misma superficie.</p>	<p>Conservación</p>
<p>Actividad 2 Antonio tiene las siguientes figuras:</p> <p>Puede ayudar a Antonio a contestar la pregunta: ¿Cuál de las figuras tiene la superficie mayor?</p>	<p>Transitividad Elección de una única unidad de medida, iteración, conteo de las unidades utilizadas (acumulación) y relación entre el número y la unidad de medida.</p>

Actividad	Elementos
<p>Actividad 3 Considere la figura</p>	<p>Elección de una única unidad de medida, iteración, conteo de las unidades utilizadas (acumulación) y relación entre el número y la unidad de medida.</p>
<p>Actividad 4 José y María están armando un rompecabezas cada uno. Las dimensiones de ambos rompecabezas armados son las mismas. Las piezas del rompecabezas de José son cuadrados de 5cm de lado, y las de María son cuadrados de 25mm de lado. Si María ha puesto de manera correcta 72 piezas y José lleva armado lo que se muestra en la figura adjunta.</p> <p>¿Cuál de los niños lleva armada la mayor cantidad de centímetros cuadrados de su rompecabezas?</p>	<p>Uso de la unidad universal (metro cuadrado) y de múltiplos y submúltiplos; es decir el uso del sistema métrico decimal</p>

Fuente: propia de la investigación

En la Actividad 1 (AS1) se esperaba que los DP hicieran una figura diferente con la misma cantidad de cuadrados conservando así la superficie. En la Actividad 2 (AS2) debían comparar la superficie de tres figuras. Se esperaba que los DP eligieran una de las unidades de medida sugeridas y la utilizaran como única unidad de medida, la iteraran y contaran el número de repeticiones (acumulación). Además, al comparar podrían hacer uso de la transitividad. En el apartado a) de la actividad 3 (AS3a) se esperaba que los DP iteraran la unidad de medida en toda la superficie y que determinaran que la medida de la superficie sería de 18 cuadrados, o en su defecto que realizaran un arreglo de filas y columnas con las dimensiones del cuadrado dado como unidad de medida tal como se presenta en la Figura 2.

Figura 2. Arreglo de filas y columnas relacionado con la actividad 3

En el apartado b) (AS3b) se esperaba que interpretaran que, si la unidad de medida disminuye su superficie, por tanto, el número de unidades a utilizar para cubrir la superficie aumenta (relación inversa) y en este caso particular la nueva unidad de medida es exactamente la mitad de la unidad utilizada en el apartado a. En la actividad 4 (AS4) se esperaba que compararan las superficies usando la unidad de medida universal (metro cuadrado) y sus derivados (en particular, centímetros y milímetros cuadrados); además, se requiere hacer conversiones entre las unidades.

Análisis

El análisis de los datos se llevó a cabo en dos fases: la primera relacionada con los elementos matemáticos movilizados por los DP al resolver las actividades, y la segunda relacionada con la identificación de los elementos.

Para la primera fase, los investigadores analizaron independientemente las resoluciones a cada actividad identificando características en la forma de responder de los DP relacionadas con los elementos matemáticos involucrados con la longitud, y la superficie. Estas características fueron refinadas y las discrepancias fueron discutidas buscando evidencias desde las diferentes respuestas que apoyaran las características generadas hasta llegar a un consenso. De esta manera, se generaron categorías y subcategorías. Por ejemplo, la Tabla 4 muestra las categorías y subcategorías generadas para las actividades relacionadas con el elemento de la conservación para las dos magnitudes, longitud y superficie.

Tabla 4

Categorías generadas para las resoluciones dadas por los DP en las actividades relacionadas con el elemento de conservación.

Categorías	Subcategorías
Muestra evidencias de usar la conservación	Con justificación
Presenta dificultad con la conservación	No justifica

Fuente: propia de la investigación

En la segunda fase se consideró la identificación de los elementos matemáticos que realizaron los DP para cada una de las actividades matemáticas propuestas. Para ello solamente se consideró si el docente citaba o no los elementos movilizados.

Análisis y resultados

Los resultados se presentan en dos apartados, el primero relacionado con el uso de los elementos matemáticos por los docentes en sus resoluciones, y el segundo sobre la identificación de los elementos matemáticos involucrados en las actividades.

Movilización de los elementos matemáticos en las resoluciones

Conservación

En la Tabla 5 se presentan las categorías y subcategorías en las respuestas de los DP para las actividades de conservación (AL1 de longitud y AS1 de superficie). Cuatro docentes evidencian uso de la conservación en las actividades de longitud y superficie (aunque uno de ellos, DP4, no justifica sus resoluciones). Un DP transita de tener dificultades en la magnitud longitud a mostrar evidencias de usar este elemento para la magnitud superficie (DP7) pero sin generar justificaciones de su resolución. Por otra parte, dos DP que no tuvieron dificultades en la conservación en longitud, presentaron dificultades con la conservación en superficie (DP3 y DP6).

Tabla 5
Caracterización de las respuestas de los DP para las actividades de conservación.

Categorías	Subcategorías	DP	
		AL1	AS1
Muestra evidencias de usar la conservación	Con justificación	DP1, DP2, DP5, DP6	DP1, DP2, DP5
	No justifica	DP3, DP4	DP4, DP7
Presenta dificultad con la conservación		DP7	DP3, DP6

Fuente: propia de la investigación

En la Figura 3 se muestran las respuestas dadas por DP1 a ambas actividades, mostrando uso de la conservación. DP1 refleja en sus respuestas que conoce que la longitud no varía si la forma del cordón se modifica. En el caso de la superficie, ésta no varía si se descompone la figura y se recompone en otra figura.

Figura 3. *Respuestas de DP1 a las actividades de conservación.*

En la Figura 4 se presentan las respuestas dadas por DP7 que evidencian dificultades con la conservación en la magnitud longitud dando una respuesta errónea. Sin embargo, en la actividad de superficie contesta de manera correcta al construir una figura con la misma superficie, pero sin justificar su resolución.

Figura 4. *Respuestas de DP7 a las actividades de conservación.*

Finalmente, hubo dos docentes que tuvieron dificultades únicamente en la magnitud superficie (DP3 y DP6). Las dificultades pudieron deberse a un conteo incorrecto de la cantidad de cuadrados para conservar la superficie de la figura original (error de conteo). A manera de ejemplo en la Figura 5 se presentan las respuestas dadas por DP6.

Figura 5. Respuestas de DP6 a las actividades de conservación.

Transitividad

En la Tabla 6 se presentan las categorías y subcategorías identificadas en las resoluciones dadas por los DP en las actividades de transitividad. Ningún docente mostró evidencias de usar la transitividad en la actividad sobre longitud, ya que la mayoría sugirió ordenar los objetos por comparación directa (ya sea por observación o desplazamiento). Sin embargo, en la magnitud superficie, cinco de ellos eligió una unidad de medida, como intermediario, para realizar las comparaciones de las tres superficies.

Tabla 6

Caracterización de las respuestas de los DP en las actividades de transitividad.

Categorías	Subcategorías	DP	
		AL2a/ AL2b	AS2
Muestra evidencias de usar la transitividad	Sugiere que se elija una unidad de medida u objeto, para comparar		DP1, DP2, DP3, DP4, DP6
Ordena los objetos, pero no muestra evidencias de usar la transitividad	Sugiere que se comparen los objetos de manera directa ya sea por observación o desplazamiento	DP1, DP4, DP5, DP6, DP7	
	No justifica		DP5, DP7
No ordena los objetos	No muestra como haría la comparación	DP2, DP3	

Fuente: propia de la investigación

De los cinco docentes que ordenaron los objetos por comparación directa en la magnitud longitud (DP1, DP4, DP5, DP6, y DP7), tres de ellos (DP1, DP4 y DP6) sugieren elegir una unidad de medida para comparar en la magnitud superficie, mientras que los otros dos ordenan las figuras, pero no muestran evidencias de usar la transitividad (no justifican) (DP5 y DP7). Por ejemplo, en la Figura 6 se presentan las respuestas dadas por DP4 que pasa de ordenar por comparación en la longitud a mostrar evidencias del uso de la propiedad transitiva en la superficie. En la actividad de longitud comentó que usaría la observación directa y en la actividad de superficie eligió una unidad para comparar los objetos.

Figura 6. Respuestas de DP4 a las actividades de translación.

Elección, unicidad, iteración y acumulación de la unidad de medida

La Tabla 7 presenta las categorías y subcategorías en las respuestas dadas por los DP en las actividades que implicaban la elección de una única unidad de medida, su iteración y la acumulación. Aunque en la actividad de longitud cuatro DP no mostraron evidencias de uso de estos elementos, en la magnitud superficie solamente uno no mostró uso de estos elementos.

Tabla 7

Caracterización de las respuestas de los DP en las actividades que involucran la elección de una unidad de medida (unicidad, iteración y acumulación).

Categorías	Subcategorías	DP		
		AL3a	AS2	AS3a
Muestra evidencias del uso de: elección de una única unidad de medida, iteración y acumulación.	Las justificaciones dadas evidencian el uso de los elementos	DP1, DP3, DP7	DP1, DP2, DP3, DP4,	DP1, DP2, DP3, DP4, DP6, DP7
No utiliza las unidades de medida dadas, pero lo hace correctamente	Utiliza instrumentos convencionales y fórmulas asociadas	DP4	DP7	
	No justifica	DP5, DP6	DP5	
Presenta dificultad con la unidad de medida		DP2	DP6	DP5

Fuente: propia de la investigación

La Figura 7 presenta las respuestas dadas por DP1 a los ítems AL3 y AS2 donde se evidencia para ambas magnitudes que la docente elige una única unidad de medida, la itera, y cuenta las iteraciones (acumulación) para comparar las longitudes o las superficies.

Figura 7. *Respuestas de DP1 a las actividades que involucran la elección de una unidad de medida.*

En la Figura 8 se presentan las respuestas dadas por DP2. Esta docente presentó dificultades con la comprensión del uso de una única unidad de medida en longitud que le permite comparar los caminos, indicando que la medida del camino va a depender de la unidad de medida elegida. Sin embargo, en las actividades relacionadas con superficie la docente muestra dominio del elemento, iterando una única unidad de medida, y realizando el conteo haciendo un arreglo de filas y columnas (acumulación).

<p>d) Depende del trozo elegido (o si usa el más pequeño en ambos o si usa un trozo en un camino y otro trozo en el otro)</p>	<p>Longitud (AL2a)</p>
<p>Considere la figura</p> <p>a) Determine la medida de la superficie de la figura, utilizando como unidad de medida</p> <p>$8 = 18 \text{ u}^2$</p>	<p>Superficie (AS3a)</p>

Figura 8. Respuestas dadas por DP2 a las actividades sobre la elección, unicidad, iteración y acumulación de la unidad de medida.

En la Figura 9 se presentan las respuestas dadas por DP4, donde se evidencia que resuelve la actividad de manera correcta, pero sin utilizar las unidades de medida dadas, sino que usa instrumentos convencionales de medición. Por otra parte, en las actividades relacionadas con superficie la docente muestra uso del elemento, iterando una única unidad de medida (una de las sugeridas), y realizando el conteo luego de hacer un arreglo de filas y columnas (acumulación).

<p>Sofia</p> <p>a) ¿Cuál de los niños diseñó el camino más largo? Sofia</p>	<p>Longitud (AL2a)</p>
<p>Considere la figura</p> <p>$8 =$</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> <p>En la figura caben 18 unidades</p> </div>	<p>Superficie (AS3a)</p>

Figura 9. Respuestas dadas por DP4 a las actividades sobre la elección, unicidad, iteración y acumulación de la unidad de medida.

Relación entre el número y la unidad de medida

La Tabla 8 presenta las categorías identificadas en las respuestas dadas por los DP en las actividades que implicaban la relación inversa entre el número de iteraciones y la unidad de medida. Cuatro DP mostraron dificultades con la actividad de longitud resolviendo

incorrectamente la actividad. En la actividad de magnitud cinco DP mostraron evidencias del uso de la relación inversa entre el número de iteraciones y la unidad de medida.

Tabla 8

Caracterización de las respuestas de los DP para las actividades que involucran la relación inversa.

Categoría	DP	
	AL3b	AS3b
Muestra evidencias del uso de la relación entre el número de iteraciones y la unidad de medida	DP4, DP5	DP1, DP2, DP3, DP4, DP7
No establece una relación entre el número de iteraciones y la unidad de medida, sino que realiza la medición con la nueva unidad.	DP1	DP6
Presenta dificultades	DP2, DP3, DP6, DP7	DP5

Fuente: propia de la investigación

Solamente DP4 muestra un uso de la relación inversa en ambas magnitudes. La Figura 10 muestra sus respuestas

Longitud (AL3b)	Superficie (AS3b)

Figura 10. Respuestas dadas por DP4 a las actividades sobre la relación inversa.

Por otra parte, DP1 en la actividad de longitud no evidencia el uso de la relación inversa porque utiliza una nueva unidad de medida (Figura 11). En la actividad de superficie sí muestra dominio de la relación inversa indicando que “la unidad de medida disminuye su tamaño aumenta la cantidad de unidades usadas”.

Longitud (AL3b)	Superficie (AS3b)

Figura 11. Respuestas dadas a las actividades relacionados con la relación inversa por DP1.

DP7 en la actividad relacionada con longitud tuvo dificultades y no resolvió la actividad. En la actividad relacionada con superficie mostró evidencias de dominio de la relación inversa (Figura 12)

<p>b) ¿Qué ocurre con la medida del camino de Samuel si se utiliza [] para medirla? Necesitaria varios para medir esos lados y las medidas serian más exactas que el usar solamente la observación.</p>	<p>b) Qué sucede con la medida de la superficie si se utiliza como unidad de medida. La medida será el doble por cuanto el cuadrado se forma de dos triángulos rectángulos. 36 → </p>
<p>Longitud (AL3b)</p>	<p>Superficie (AS3b)</p>

Figura 12. Respuestas dadas a las actividades relacionados con la relación inversa por DP7.

Unidad de medida universal y los derivados (múltiplos y submúltiplos)

En la Tabla 9 se presentan las categorías y subcategorías identificadas en las respuestas dadas por los DP en las actividades que implican el uso de la unidad universal y sus derivados. Cinco DP muestran evidencias de uso de la unidad universal y sus derivados con relación a la magnitud longitud. Sin embargo, tuvieron más dificultades (sin mostrar evidencias de uso de derivados) en la magnitud superficie, es decir, no mostraron uso de conversiones entre los múltiplos y submúltiplos del metro cuadrado.

Tabla 9

Caracterización de las respuestas de los DP para las actividades sobre la unidad universal y sus derivados.

Categorías	Subcategorías	DP	
		AL4	AS4
Muestra evidencias de uso de la unidad universal	Usa derivados (submúltiplos) sin errores aritméticos	DP1, DP2, DP3, DP4, DP6	DP2, DP4
	Usa derivados (submúltiplos) con errores aritméticos		DP3
	No usa derivados		DP1, DP6, DP7
No realizó la actividad correctamente		DP5, DP7	DP5

Fuente: propia de la investigación

La Figura 13 presenta las respuestas de DP2 que muestra evidencias del uso del metro y metro cuadrado y sus derivados.

<p>Incluso un estudiante más avanzado lo puede hacer con multiplicación o suma.</p> $\begin{array}{r} 20 \\ \times 5 \\ \hline 100 \end{array} \quad \begin{array}{r} 12 \\ \times 100 \\ \hline 1200 \end{array} \quad \begin{array}{r} 20 \\ + 20 \\ + 20 \\ + 20 \\ + 20 \\ \hline 100 \end{array} \quad \begin{array}{r} 100 \\ + 100 \\ + 100 \\ + 100 \\ + 100 \\ \hline 500 \end{array}$ <p>R/ Recomendaría a Antonio comprar la manguera de 15 m de largo.</p>	<p>Longitud (AL4)</p>
--	-----------------------

Tabla 10

Identificación de elementos matemáticos realizada por los DP para la longitud.

Elementos matemáticos		DP1	DP2	DP3	DP4	DP5	DP6	DP7	
Magnitud	Conservación	<i>x</i>					<i>x</i>		
	Transitividad	<i>x</i>					<i>x</i>		
<hr/>									
Medida	Unidad de medida								
	Elección	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>			<i>x</i>		
	Unicidad	<i>x</i>					<i>x</i>		
	Iteración	<i>x</i>		<i>x</i>			<i>x</i>		
	Acumulación	<i>x</i>					<i>x</i>		
	Relación entre el número y la unidad de medida	<i>x</i>							
	Universalidad de la unidad de medida	<i>x</i>	<i>x</i>				<i>x</i>		
Sistema Métrico Decimal (derivados)	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>		

Fuente: propia de la investigación

En la Tabla 11 se presentan los elementos matemáticos relacionados con la magnitud superficie y su medida identificados por los DP en la T1B. Se puede observar que seis DP (DP1, DP2, DP3, DP4, DP6 y DP7) identifican la mayoría de los elementos movilizados (seis o más elementos), mientras que DP5 solo logra identificar los dos elementos relacionados con la magnitud.

Tabla 11

Identificación de elementos matemáticos realizada por los DP para la superficie.

Elementos matemáticos		DP1	DP2	DP3	DP4	DP5	DP6	DP7
Magnitud	Conservación	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>		<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
	Transitividad		<i>x</i>	<i>x</i>		<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
Medida	Elección	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>		<i>x</i>	<i>x</i>
	Unicidad	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>		<i>x</i>	<i>x</i>
	Iteración	<i>x</i>		<i>x</i>	<i>x</i>		<i>x</i>	<i>x</i>
	Acumulación	<i>x</i>		<i>x</i>	<i>x</i>		<i>x</i>	<i>x</i>
	Estructuración espacial		<i>x</i>					
	Relación entre el número y la unidad de medida	<i>x</i>		<i>x</i>	<i>x</i>		<i>x</i>	<i>x</i>
Universalidad de la unidad de medida	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>			<i>x</i>	<i>x</i>	
Sistema Métrico Decimal (derivados)	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>		<i>x</i>	<i>x</i>	

Fuente: propia de la investigación

Comparando las Tablas 10 y 11 se puede extraer que dos de los DP (DP1 y DP6) pudieron identificar la mayoría de los elementos para ambas magnitudes y sus medidas, mientras que cuatro (DP2, DP3, DP4 y DP7) mostraron un avance en la identificación de los elementos al pasar de tener dificultades en los relativos a la magnitud longitud a identificar la mayoría de los elementos en la magnitud superficie. Este resultado podría deberse a que en el momento de haber realizado la segunda tarea los DP contaban con los documentos teóricos donde se definían los elementos, lo que apoya la idea del papel que desempeñan los instrumentos teóricos en el desarrollo de las destrezas evidenciado por el uso de un discurso profesional específico. Sin embargo, DP5 no muestra mejoría de una tarea a otra, teniendo

dificultades con la identificación de los elementos aún después de tener los documentos teóricos y de haber tenido una plenaria de discusión relacionada con los elementos que intervienen en el estudio de las magnitudes y su medida. Este resultado indica que proporcionar los elementos teóricos en contextos de formación continua puede ser una condición necesaria pero no es suficiente para apoyar el desarrollo de las destrezas.

Por último, cabe destacar que únicamente dos DP fueron capaces de agrupar las actividades de ambas magnitudes de acuerdo con los elementos matemáticos involucrados (DP1 y DP6), lo que muestra las dificultades en su identificación como un aspecto común más allá de estar contextualizados en una actividad de longitud o de superficie.

Conclusiones

El objetivo en este artículo ha sido explorar los elementos matemáticos relacionados con las magnitudes longitud y superficie y su medida movilizados por docentes en ejercicio de Costa Rica en la resolución de actividades sobre las magnitudes longitud y superficie y su identificación en las actividades.

Nuestros resultados han mostrado que los docentes han tenido dificultades con algunos de los elementos matemáticos involucrados. Solo un docente mostró ser capaz de usar la mayoría de los elementos en sus resoluciones. El hecho de que un docente no domine los elementos matemáticos puede conllevar que el tipo de enseñanza que planifique enfatice cálculos automatizados y memorísticos afectando el proceso de aprendizaje de los estudiantes (Browning et al., 2014) o que pueda transmitir las dificultades a sus estudiantes (Dogan Coskun y Isiksal Bostan, 2022).

Las dificultades que tuvieron los docentes en ejercicio con relación a la magnitud estuvieron relacionadas con el elemento de la transitividad ya que ninguno de los docentes mostró su uso en la magnitud longitud mientras que, en el caso de la superficie, la transitividad estuvo ligada al uso de una unidad de medida. Respecto a los elementos relacionados con la medida tuvieron diferentes dificultades: (i) con el uso de la unicidad de la unidad de medida al indicar que dependiendo de la unidad de medida utilizada así va a ser el resultado de la comparación de dos o más longitudes; (ii) al utilizar distintas unidades para medir la superficie de una misma figura; (iii) con la relación inversa entre la cantidad de magnitud usada como unidad de medida y la medida obtenida cuando la usaban en la magnitud longitud. Sin embargo, los docentes no tuvieron dificultades con el Sistema Métrico Decimal o sus derivados (uso de múltiplos y submúltiplos y la unidad de medida universal), lo que podría estar relacionado con el énfasis dado al SMD en la enseñanza de las magnitudes y su medida en la educación básica.

Con relación a la identificación de elementos que se movilizan en las actividades matemáticas, solamente dos de los docentes (DP1 y DP6) lograron identificarlos en la mayoría de las actividades de longitud y superficie. Cabe mencionar que cuatro docentes mostraron progreso (DP2, DP3, DP4 y DP7) en su capacidad de identificar los elementos matemáticos entre ambas magnitudes. Este progreso podría ser debido a la introducción de los elementos matemáticos a través del documento teórico proporcionado. Este resultado subraya el papel importante de las herramientas o lentes teóricos para mejorar la mirada profesional de los docentes sobre las actividades de enseñanza (Fernández y Choy, 2020). Además, esta mejora puede estar relacionada con la discusión colectiva sobre la realización de la tarea de la magnitud longitud. Además, únicamente dos docentes pudieron clasificar las actividades de las diferentes magnitudes teniendo en cuenta el elemento matemático implicado. Por tanto, nuestros resultados muestran que el desarrollo de la capacidad de

identificar lo común en actividades vinculadas a magnitudes diferentes es difícil para los docentes.

Los resultados obtenidos motivan una preocupación ya que para poder interpretar el pensamiento de los estudiantes o tomar decisiones (diseñar secuencias de actividades centradas en la comprensión del estudiante) es necesario tener dominio e identificar los elementos matemáticos involucrados. En este contexto, el uso de los elementos matemáticos en la resolución de las actividades y la identificación de los elementos como aspectos característicos de los problemas que deben ser resueltos se muestran como dos dimensiones claves en la caracterización de la competencia docente.

Desarrollar la capacidad de identificar lo común en actividades de magnitudes diferentes se ha mostrado como una necesidad para las propuestas formativas motivada por su relevancia en apoyar otros aspectos de la competencia docente. En particular, en la capacidad del docente para mirar profesionalmente el pensamiento de los estudiantes que está vinculada con el conocimiento sobre los elementos matemáticos involucrados (Callejo et al., 2022; Moreno et al., 2021). Es decir, comprender los elementos matemáticos que intervienen (reconocer su significado) puede ser considerado un indicador del desarrollo de la competencia docente. Este resultado invita a la necesidad de realizar cursos de formación continua centrados en aspectos específicos que pueden determinar el desarrollo de competencias profesionales.

Financiamiento (Funding)

En el caso de Marianela Alpízar Vargas

Universidad Nacional, Costa Rica. SIA 0465-24

En el caso de Salvador Llinares y Ceneida Fernández

PID2023-149624NB-I00 (AEI) y CIAICO/2021/279 (Generalitat Valenciana).

Consentimiento informado

Los docentes participantes del taller de formación se matricularon en dicho taller de manera voluntaria y se les informó que el taller era parte de un proyecto de investigación.

Conflicto de intereses

Los autores declaran no tener algún conflicto de interés.

Declaración de la contribución de los autores

Todos los autores afirmamos que se leyó y aprobó la versión final de este artículo.

Los roles de los autores según CRediT fue: M.A.V, C.F, S.L: Conceptualización, Metodología, Curación de datos, Análisis formal; Redacción; Revisión y edición, Validación, Investigación.

El porcentaje total de contribución de este artículo fue el siguiente: M. A. V. 100/3 %, C. F. V. 100/3 % y S. L. C. 100/3 %

Declaración de disponibilidad de los datos

Los datos que respaldan los resultados de este estudio serán puestos a disposición por el autor correspondiente M.A.V, previa solicitud razonable.

Preprint

Una versión Preprint de este artículo fue depositada en: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17393842>

Referencias

- Alguacil de Nicolás, M., Boqué, M. C., y Pañellas, M. (2016). Dificultades en conceptos matemáticos básicos de los estudiantes para maestro. *International Journal of Developmental and Educational Psychology*, 1(1), 419–430. <https://doi.org/10.17060/ijodaep.2016.n1.v1.162>
- Alpízar-Vargas, M., Fernández, C., & Llinares, S. (2024). Competencia docente del profesorado de educación primaria en el área de medidas en un contexto de reforma curricular. *Uniciencia*, 38(1), 1–24. <https://doi.org/10.15359/ru.38-1.22>
- Amador, J. M., Males, L. M., Earnest, D., & Dietiker, L. (2017). Curricular noticing: Theory on and practice of teachers' curricular use. En E. Schack, M. Fisher, & J. Wilhelm (Eds.), *Teacher noticing: Bridging and broadening perspectives, contexts, and frameworks* (pp. 427–443). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-46753-5_25
- Arriagada, V., Fernández, C., & Solar, H. (2025). Construcción de un instrumento para mirar profesionalmente la gestión comunicativa de docentes de matemática. *Enseñanza de las Ciencias*, 43(1), 65–80. <https://doi.org/10.5565/rev/ensciencias.6116>
- Battista, M. T., Clements, D. H., Arnoff, J., Battista, K., y Van Auken Borrow. (1998). Students' spatial structuring of 2D arrays of squares. *Journal for Research in Mathematics Education*, 29(5), 503–532. <https://doi.org/10.2307/749731>
- Browning, C., Edson, A. J., Kimani, P., y Aslan-Tutak, F. (2014). Mathematical Content Knowledge for Teaching Elementary Mathematics: A Focus on Geometry and Measurement. *The Mathematics Enthusiast*: 11(2), 333–383. <https://doi.org/10.54870/1551-3440.1306>
- Buform, A. (2017). Características de la competencia docente mirar profesionalmente de los estudiantes para maestro en relación al razonamiento proporcional. (Tesis doctoral). Recuperada de <https://rua.ua.es/dspace/handle/10045/73029>
- Callejo, M.L., Pérez-Tyteca, P., Moreno, M., & Sánchez-Matamoros, G. (2022). The use of a length and measurement HLT by pre-service kindergarten teachers' to notice children's mathematical thinking. *International Journal of Science and Mathematics Education*, 20, 597-617. <https://doi.org/10.1007/s10763-021-10163-4>
- Caviedes, S., De Gamboa, G., & Badillo, E. (2022). Conocimiento movilizado por estudiantes para maestro, al comparar áreas de figuras 2D. *Uniciencia*, 36(1), 639–658. <https://doi.org/10.15359/ru.36-1.41>
- Chamberlin, M. & Candelaria, M. (2018). Learning from teaching teachers: A lesson experiment in area and volume with prospective teachers. *Mathematics Teacher Education and Development*, 20(1), 86–111. <https://eric.ed.gov/?id=EJ1173370>
- Choy, B. H., y Dindyal, J. (2020). Teacher noticing, mathematics. In M. A. Peters (Ed.), *Encyclopedia of Teacher Education*. Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-13-1179-6_241-1
- Dietiker, L., Males, L. M., Amador, J. M., & Earnest, D. (2018). Curricular Noticing: A framework to describe teachers' interactions with curriculum materials. *Journal for Research in Mathematics Education*, 49(5), 521–532. <https://doi.org/10.5951/jresematheduc.49.5.0521>

- Dindyal, J., Schack, E. O., Choy, B. H., & Sherin, M. G. (2021). Exploring the terrains of mathematics teacher noticing. *ZDM Mathematics Education*, 53(1), 1–16. <https://doi.org/10.1007/s11858-021-01249-y>
- Dogan Coskun, S., y Isiksal Bostan, M. (2022). Comparison of pre-service elementary teachers' mathematical knowledge in teaching for length measurement: Turkey and the United States. *Pedagogical Research*, 7(1), em0113. <https://doi.org/10.29333/pr/11517>
- Fernández, C., & Choy, B. H. (2020). Theoretical lenses to develop mathematics teacher noticing. Learning, teaching, psychological, and social perspectives. En S. Llinares, & O. Chapman (Eds.), *International Handbook of Mathematics Teacher Education: Volume 2. Tools and Processes in Mathematics Teacher Education (Second Edition)* (pp. 337–360). Brill. https://doi.org/10.1163/9789004418967_013
- Fernández, C., Sánchez–Matamoros, G., Valls, J., & Callejo, M.L. (2018). Noticing students' mathematical thinking: characterization, development and contexts. *Avances de Investigación en Educación Matemática (AIEM)*, 13, 39–61. <https://doi.org/10.35763/aiem.v0i13.229>
- González-Forte, J. M. & Planas, N. (2024). Cómo miran profesionalmente los futuros maestros el vocabulario, las explicaciones y los ejemplos en la enseñanza de fracciones. En N. Adamuz-Povedano, E. Fernández-Ahumada, N. Climent, & C. Jiménez-Gestal (Eds.), *Investigación en Educación Matemática XXVII* (pp. 297-304). SEIEM.
- Ivars, P., Fernández, C., & Llinares, S. (2020). A learning trajectory as a scaffold for pre-service teachers' noticing of students' mathematical understanding. *International Journal of Science and Mathematics Education*, 18, 529–548. <https://doi.org/10.1007/s10763-019-09973-4>
- Jacobs, V. R., Lamb, L. C., & Philipp, R. (2010). Professional noticing of children's mathematical thinking. *Journal for Research in Mathematics Education*, 41(2), 169–202. <https://doi.org/10.5951/jresmetheduc.41.2.0169>
- König, J., Santagata, R., Scheiner, T., Adleff, A. K., Yang, X., & Kaiser, G. (2022). Teacher noticing: A systematic literature review of conceptualizations, research designs, and findings on learning to notice. *Educational Research Review*, 36, 100453. <https://doi.org/10.1016/j.edurev.2022.100453>
- Livy, S., Muir, T., & Maher, N. (2012). How do they measure up? Primary pre-service teachers' mathematical knowledge of area and perimeter. *Mathematics Teacher Education and Development*, 14(2), 91–112.
- Llinares, S. y Fernández, C. (2021). Mirar profesionalmente la enseñanza de las matemáticas: características de una agenda de investigación en Didáctica de la Matemática. *La Gaceta de la RSME*, 24(1), 185–205.
- Llinares, S., Fernández, C., Ivars, P., González-Forte, J.M., & Zorrilla, C. (2025). Features of pre-service primary school teachers' curricular noticing: the fraction concept. *ZDM Mathematics Education*. <https://doi.org/10.1007/s11858-025-01726-8>
- McNeal, B., Ghosh Hajra, S., Battista, M., & Ozturk, A. (2024). Prospective teachers' conceptions of area. *Education Sciences*, 14 (1–29), 1216. <https://doi.org/10.3390/educsci14111216>
- Ministerio de Educación Pública (MEP). (2012). Programas de Estudio en Matemáticas para la Educación General Básica y el Ciclo Diversificado. San José, Costa Rica: autor.

- Moreno, M., Sánchez-Matamoros, G., Callejo, M.L., Pérez-Tyteca, P. & Llinares, S. (2021). How prospective kindergarten teachers develop their noticing skills: the instrumentation of a learning trajectory. *ZDM Mathematics Education*, 53, 57-72. <https://doi.org/10.1007/s11858-021-01234-5>
- Moreno, M., Sánchez-Matamoros, G., Valls, J. (2025). Influence of professional materials on the decision-making of preservice teachers when noticing students' mathematical thinking. *Education Sciences*, 15, 4, 418. <https://doi.org/10.3390/educsci15040418>
- O'Keefe, M., y Bobis, J. (2008). *Primary teachers' perceptions of their knowledge and understanding of measurement*. En M. Goos, R. Brown, & K. Makar (Eds.), *Proceedings of the 31st Annual Conference of the Mathematics Education Research Group of Australasia* (pp. 391–398). MERGA
- Pincheira, N. y Vásquez, C. (2018). Conocimiento didáctico-matemático para la enseñanza de la Matemática Elemental en futuros profesores de educación básica: diseño, construcción y validación de un instrumento de evaluación. *Estudios Pedagógicos* 44, 1. 25-48. <https://doi.org/10.4067/S0718-07052018000100025>
- Pincheira, N., Vásquez, C., & Giacomone, B. (2021). Una aproximación al conocimiento didáctico-matemático de futuros profesores de Educación Básica para enseñar matemáticas elementales. *Uniciencia*, 35(2), e14440. <https://dx.doi.org/10.15359/ru.35-2.8>
- Pizarro, N., Gorgorió, N., y Albarracín, L. (2016). Caracterización de las tareas de estimación y medición de magnitudes. *Números*. 91, pp 91-103.
- Runnalls, C. y Hong, D.S. (2020). “Well, they understand the concept of area”: pre-service teachers' responses to student area misconceptions. *Mathematics Education Research Journal*, 32, 629-651. <https://doi.org/10.1007/s13394-019-00274-1>
- Sarama, J., & Clements, C. (2009). *Early Childhood Mathematics Education Research. Learning Trajectories for Young Children*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203883785>
- Sarama, J., Clements, D. H., Barrett, J. E., Cullen, C. J., Hudyma, A., & Vanegas, Y. (2021). Length measurement in the early years: teaching and learning with learning trajectories. *Mathematical Thinking and Learning*, 24(4), 267–290. <https://doi.org/10.1080/10986065.2020.1858245>
- Sánchez-Matamoros, G., Valls, J., Moreno, M., & Pérez-Tyteca, P. (2019). La mirada profesional de los estudiantes para maestro de infantil en situaciones de aula y planificación de tareas de aprendizaje. En E. Badillo, N. Climent, C. Fernández, & M.T. González (Eds.), *Investigación sobre el profesor de matemáticas: formación, práctica de aula, conocimiento y competencia profesional* (pp.219–239). Ediciones Universidad Salamanca.
- Schack, E. O., Fisher, M. H., Thomas, J. N., Eisenhardt, S., Tassell, J., & Yoder, M. (2013). Prospective elementary school teachers' professional noticing of children's early numeracy. *Journal of Mathematics Teacher Education*, 16, 379–397. <https://doi.org/10.1007/s10857-013-9240-9>
- Solar, H., Rivera, S., Fernández, C., & Ortiz Jiménez, A. (2025). What do In-Service Teachers Notice in Teaching–Learning Situations that Seek to Foster Modelling? *International Journal of Science and Mathematics Education*. <https://doi.org/10.1007/s10763-025-10540-3>

- Tyminski, A. M.; Simpson, A. J.; Land, T. J.; Drake, C.; & Dede, E. (2020). Prospective elementary mathematics teachers' noticing of children's mathematics: a focus on extending moves. *Journal of Mathematics Teacher Education* 24, 533–561. <https://doi.org/10.1007/s10857-020-09472-2>
- Van Es, E. A., y Sherin, M. G. (2002). Learning to notice: Scaffolding new teachers' interpretations of classroom interactions. *Journal of Technology and Teacher Education*, 10(4), 571–596.
- Van Es, E. A., y Sherin, M. G. (2021). Expanding on prior conceptualizations of teacher noticing. *ZDM Mathematics Education*, 53, 17–27. <https://doi.org/10.1007/s11858-020-01211-4>
- Weyers, J., König, J., Scheiner, T., Santagata, R., & Kaiser, G. (2024). Teacher noticing in mathematics education: a review of recent developments. *ZDM–Mathematics Education*, 56, 249-264. <https://doi.org/10.1007/s11858-023-01527-x>